

ISHLAB CHIQRISHNI BOSHQARISHGA TIZIMLI YONDASHISH

Turogov Abdulla Maxmasolayevich

Qashqadaryo viloyati Qamashi tumani

Qamashi pedagogika kolleji Ishlab chiqarish ta'limi bo'yicha direktor o'rinbosari

Annotatsiya: Ishlab chiqarish jarayonlarida ish jarayonini boshqarishga tizimli yondashishni maqbul tomonlarini o'rganish va amalda qo'llash bo'yicha fikrlar bayon etilgan. Maqolada qolaversa boshqarish usullari va ularni kamchiliklarini bartaraf etish choralari bo'yicha fikrlarga to'xtalib o'tilgan.

Kalit so'zlar: Ishlab chiqarish, boshqarish, tizimli yondashuv, fikrlash, boshqarishda qaror qabul qilish.

Аннотация: Представлены мнения по изучению и практическому применению оптимальных аспектов системного подхода к управлению трудовым процессом в производственных процессах. Кроме того, в статье основное внимание уделяется методам управления и мерам по устранению их недостатков.

Ключевые слова: Производство, управление, системный подход, мышление, принятие решений в управлении.

Abstract: Opinions on the study and practical application of the optimal aspects of the systematic approach to the management of the work process in production processes are presented. In addition, the article focuses on management methods and measures to eliminate their shortcomings.

Keywords: Production, management, systematic approach, thinking, decision-making in management.

Tizimli yondashuv - har xil turdagi komplekslarni ko'rib chiqishga, ularning mohiyatini (struktura, tashkil etish va boshqa xususiyatlari) hamda shunday

komplekslarning rivojlanishiga, ularning boshqarish tizimiga ta' sir etuvchi optimal yo' llarini va usullarini chuqurroq fikrlashga imkon beradigan uslubiyatdir. Tizimli yondashuv matematik usullardan foydalanishning zaruriy sharti hisoblanadi, ammo uning ahamiyati ushbu doiradan tashqariga ham chiqib ketadi. Tizimli yondashuv keng qamrovli yondashuvdir. U obyektning barcha tomonlarining o'ziga xos xususiyatlarini, uning tuzilmasini aniqlovchi hamda shunga muvofiq uning tashkil etilishini hisobga oladigan yondashuv hisoblanadi. Ishlab chiqarish obyektlari o'zaro aloqada va o'zaro bog'liq bo'lgan tizimosti: korxonalar, ishlab chiqarish uchastkasi, uchastka «odam-mashina» tarzida tarkib topgan murakkab ierarxik tizim majmualaridan iboratdir. Ishlab chiqarishni boshqarish va tashkil etish bo'yicha ishlar tizimlarni loyihalashdan va ularning amal qilishini ta'minlashdan iborat bo'lib, ular o'zida quyidagilarni aks ettiradi:

tizim doirasida amalga oshiriladigan tizim elementlari (tizimosti) ning va kanallarining o'zaro aloqalari tasnifini o'rnatish;

kelishilgan tizim elementlari rivojlanishi va amalga oshirilishi uchun mo'ljallangan maqsadlarga muvofiq sharoit yaratish;

ushbu keleshuvni ta'minlovchi mexanizmni yaratish;

boshqarish organlarining tashkiliy tuzilishini, tizimni boshqarish usullari va uslublari.

Ishlab chiqarishni boshqarishda tizimli yondashuv AQShda keng tarqalgan, dunyoning deyarli barcha mamlakatlarida foydalaniladi. U firmani murakkab har xil tizim osti (ishlab chiqarish bo'limlari, korxonalar) dan tashkil topgan va har bir tizim ostining oldida turgan maqsad va vazifalariga bog'liq bo'lgan funksiyalar sifatida qaraydi. Bu firmaning tashkiliy strukturasi yoki ishlab chiqarish strukturasi tashkil etuvchi tizimostilarining tasnifini anglatadi. «Tizim» tushunchasi uning tarkibiga kiruvchi barcha tizim osti elementlarining o'zaro bir-biri bilan mustahkam bog'liqligi va tashqi muhit bilan ko'p tomonlama munosabati sifatida namoyon bo'ladi. Tizimning mohiyatini ifodalash uchun har xil

vositalardan: grafik, matrisali, matematik, «yechimlar daraxti» va hokazalardan foydalaniladi. Ushbu vositalar elementlarining o'zaro aloqadorligi sababli yakka holda tizimning butun mohiyatini to'la ochib bera olmaydi. Tizimli yondashuv asosida kompyuter texnikasidan foydalanish ishlab chiqarishni boshqarish tuzilmasi va usullarini takomillashtirishga olib keladi. Boshqarishga tizimli yondashuv uni boshqarish qarorlarini qabul qilish jarayoni shaklida ko'rishga olib keladi.

Boshqarish qarorlarini qabul qilish - mavjud muqobil variantlardan bittasini tanlashdir. Boshqarish qarori deganda rahbaming kamida ikkita variantdan optimalini tanlash maqsadidagi faoliyati tushuniladi. Qarorni tanlashning murakkabligi imkoniyat darajasidagi variantlar miqdorini ko'paytiradi. Qarorni qabul qilishning zarurligi firmaning tijorat va ishlab chiqarishdagi muammolarining mavjudligi bilan belgilanadi.

Boshqarish qarorlarini qabul qilish jarayoni quyidagi bosqichlarni o'z ichiga oladi:

variantlar tahlili;

har bir variant bo'yicha yutuqlar va yo'qotishlarni baholash;

amalga oshirilgan qarorlarning haqiqiy natijalarini baholash.

Har qanday boshqarish qarorini qabul qilishda variantlarni o'rganishga yo'naltirilgan iqtisodiy tahlildan foydalaniladi. Qarorni qabul qilish mezoni samaraliroq bo'lgan variantni tanlashdir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

Шаропов, Б. Х., Хакимов, С. Р., & Рахимова, С. (2021). Оптимизация режимов гелиотеплохимической обработки золоцементных композиций. Матрица научного познания, (12-1), 115-123.

Yuvmitov, A., & Hakimov, S. R. (2021). Influence of seismic isolation on the stress-strain state of buildings. Acta of Turin Polytechnic University in

Tashkent, 11(1), 71-79.

A.X. Abdullayev, Z. Dexkambayeva. “O'rta maxsus, kasb-hunar ta'limi tarmoq ta'lim standartlarini ekspert baholash” uslubiy qo'llanma. -T.: 2001.

Методический основы преподавания машиностроительных дисциплин-М: 1981.

V.A. Skakun, ishlab chiqarish ta'limi ustalari uchun qo'llanma-T.: 1995.

O'rta maxsus, kasb-hunar ta'limi standartlashtirish tizimini belgilovchi asosiy atama va ta'riflar. Kasb-hunar ta'limi 5-nashr 2001.